

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

**VIII Університетська науково-практична
студентська конференція магістрантів
Національного технічного університету
„Харківський політехнічний інститут”**

(22–24 квітня 2014 року)

Матеріали конференції

У трьох частинах

Частина 2

Харків 2014

ББК 72:74.58я73

Т66

УДК 378.4.001.2(477):001

Організаційний комітет:

Голова – ректор НТУ „ХП” Л.Л. ТОВАЖНЯНСЬКИЙ

Співголови – проректор А.П. Марченко, проректор Є.І. Сокол

Заступники голови – завідувач науково-дослідною частиною Г.В. Лісачук, завідувач навчальної частини В.Я. Бортніков

Члени оргкомітету – Д.В. Бреславський, В.В. Воїнов, О.М. Гаврись, В.П. Гамаюн, А.І. Гапон, В.В. Спіфанов, М.Й. Запововський, Ю.І. Зайцев, В.Я. Заруба, А.В. Кіпенський, С.М. Космачов, О.П. Лазуренко, С.А. Лещенко, О.П. Некрасов, П.Г. Перерва, М.А. Погребний, О.М. Рассоха, М.С. Степанов, М.О. Тарасенко, Л.П. Тижненко, В.М. Шамардіна

Секретаріат конференції – А.І. Бондаренко, В.В. Куліченко, Р.С. Томашевський

VIII Університетська науково-практична студентська конференція Т66 магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (22–24 квітня 2014 року [Текст] : матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 2 / оргкомітет: Л.Л. ТОВАЖНЯНСЬКИЙ (голова) [та ін.]. – Харків : НТУ «ХП», 2014.

ISBN 978-966-593-723-4 (повне зібрання)

ISBN 978-966-593-724-2 (ч. 2)

До збірки включено тези доповідей, представлених на VIII Університетській науково-практичній студентській конференції магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», яка відбулась 22–24 квітня 2014 року.

ББК 72:74.58я73

ISBN 978-966-593-723-4 (повне зібрання)

ISBN 978-966-593-724-2 (ч. 2)

© НТУ «ХП», 2014

ЗМІСТ

Секція 6. Нові матеріали та технології в процесах гарячої обробки металів	4
Секція 7. Фундаментальні та прикладні проблеми фізики	44
Секція 8. Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні	80
Секція 9. Електромеханічне та електричне перетворення енергії	139

На русском: [Кошевой О.П., Шевченко В.В. Влияние параметров турбогенераторов на характеристики энергосистем // Материалы VIII университетской научно-практической конференции магистрантов Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" (22-24 апреля 2014 года). - В трех частях (ISBN 978-966-593-723-4), часть 2 (ISBN 978-966-593-724-2), секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2014. - С. 177-178. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2558679>]

Ключевые слова: электрические машины, турбогенераторы, сверхпроводимость.

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26284>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/26284/1/Koshevoy_Vliyanie_2014.pdf

Архив НТУ "ХПИ":

<http://archive.kpi.kharkov.ua/View/37058/>

<http://archive.kpi.kharkov.ua/files/37058/>

http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/VIII_Університетська_науково-практична_студентська_конференція_магістрантів/2014/S9/Влияние_параметров_турбогенераторов_на_характеристики_энергосистем.pdf

Сборник тезисов конференции (2 часть) на сайте НТУ "ХПИ" -

<http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/rmv/wp-content/uploads/sites/3/2014/04/Seksii-6-9.pdf>

на dropdoc.ru - http://dropdoc.ru/doc/414541/sekcii-6-9---blogi-ntu--hpi---nac%D1%96onal._nij-tehn%D1%96chnij

на zenodo - https://zenodo.org/record/2557921/files/Сборник_тезисов_8_конференции_магистрантов_НТУ_ХПИ_2014_2_часть.pdf?download=1

О.П. КОШЕВОЙ, В.В. ШЕВЧЕНКО, канд.техн.наук, доцент

Влияние параметров турбогенераторов на характеристики энергосистем

Уровень турбогенераторостроения в целом определяет уровень развития электроэнергетики любой страны. Проблема исследования будущего мировой энергетики состоит в том, что необходимо учесть сложный комплекс факторов – направления и приоритеты совместного развития мировой экономики и промышленности, технологические, ресурсные и экологические возможности, энергетические, политические, демографические проблемы, а также необходимость учета взаимного влияния всех указанных факторов друг на друга. Важно учесть зависимость развития энергетики и уровня экономики. Задачи всемирной энергетики едины: поиск новых, современных способов и источников, технологий получения, передачи и распределения электроэнергии с непрерывным увеличением ее выработки и снижением потерь. Все это может быть обеспечено только при системном подходе к развитию энергетики страны.

Работы по совершенствованию конструкции, повышению качества и экономичности турбогенераторов (ТГ) в условиях усиления конкурентной борьбы за право поставок энергетического оборудования на мировой рынок имеют большое значение, повышают требований к эксплуатационным показателям ТГ. В первую очередь это относится к увеличению сроков службы и межремонтных периодов, повышению требований к коэффициенту готовности, маневренности, запасам мощности, обеспечению безаварийной работы ТГ в режимах с потреблением реактивной мощности, снижению расходов на обслуживание и ремонты, обеспечению надежности, долговечности отдельных узлов и деталей. Последнее обеспечивается за счет оптимального регламента проведения ремонта, индустриализации ремонтных работ, создания совершенной технологии ремонта. Направления повышения эффективности ТГ связано с совершенствованиями систем обеспечения (системы газо- и маслоснабжения, водяного хозяйства, возбуждения), широким внедрением в этих системах микропроцессорной техники и высоким уровнем автоматизации. Дальнейшее улучшение показателей надежности электрооборудования будет также достигнуто за счет применения средств технической диагностики состояния напряженных узлов и элементов в режимах *on-line*, при плановых и аварийных ремонтах. Внедрение комплексных систем диагностики позволит своевременно выявлять предаварийное состояние машин, устранять имеющиеся неисправности и избегать длительного простоя ТГ из-за аварийного выхода из строя.

На практике все чаще проявляется тенденция уменьшения продолжительности межремонтных периодов при возрастании продолжительности и объемов (стоимости) ремонтов и ускоряются разрушительные процессы, которые снижают КПД и надежность. После значительного времени наработки (300 тыс. час и большее) деградация

энергоблока достигнет уровня, за которого дальнейшая его работа становится все более убыточной, а значит - нецелесообразной, и восстановление его трудоспособного состояния тоже нецелесообразно.

Рис. 1 – Схематическое представление деградации турбогенератора

Важно максимально точно оценить время "предельного состояния" еще трудоспособного, но уже неэффективного энергоблока. Для прогнозирования остаточного ресурса ТГ, как системы, необходимо использовать: показатели состояния работающей машины; показатели, полученные на остановленной для ремонта машине; результаты специальных испытаний.

В настоящее время опять актуален вопрос повышения единичной мощности ТГ, т.к. это является одним из реальных направлений энергосбережения: общая мощность энергосетей страны стала выше, т.е. устойчивее в случае внезапного отключения мощного генерирующего элемента системы. В настоящее время в Великобритании и США проектируют ТГ мощностью до 2000 МВт. Анализ перспектив развития энергетики показывает, что в ближайшие годы потребуются ТГ мощностью 1500 МВт для работы в блоках с атомными реакторами. При этом должны быть продолжены исследования по выявлению и возможному устранению повышенных местных нагревов, концентраторов механических напряжений и мест повышенных напряженностей электрического поля.

Одно из новых направлений в развитии турбогенеростроения связано с использованием явления сверхпроводимости. Повысить надежность ТГ позволит переход от водородного к ТГ с полным воздушным охлаждением. Существующий многолетний опыт их применения показал, что это экономически целесообразно, что они более простые в эксплуатации и менее пожароопасные. Общему прогрессу электромашиностроения сопутствует оценка его конкурентоспособности, одним из главных критерием которых являются массогабаритные характеристики ТГ.

Список литературы:

1. Шевченко В.В. Проблемы и основные направления развития электроэнергетики в Украине // Энергетика та електрифікація. – 2007. - № 7(287) - С. 11-16.
2. Шевченко В.В., Кошевой О.П. Конструктивные особенности турбогенераторов с воздушным охлаждением // Вісник НТУ «ХПИ» № 65 - 2013 - С. 99-106
3. Шевченко В.В., Кошевой О.П. Усовершенствование генерирующих элементов электроэнергетических систем //Збір. матеріалів 5-а щорічної міжвузівської НТК викладачів, молодих вчених та студентів «Енерго- та ресурсозберігаючі технології при експлуатації машин та устаткування», грудень 2013 р., Донецький інститут залізничного транспорту – С. 8-9.

Науково-практичне видання

**VIII Університетська науково-практична
студентська конференція магістрантів
Національного технічного університету
„Харківський політехнічний інститут”**

(22–24 квітня 2014 року)

Матеріали конференції

У трьох частинах

Частина 2

Відповідальний за випуск *А.І. Бондаренко*

Редактор *К.О. Костик*

Формат 60x84 1/16. Папір офісний. Різо-друк. Гарнітура Таймс.

Ум. друк. арк. 10,9. Наклад 100 прим.

Ціна договірна.

Видавничий центр НТУ «ХПІ»

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 116 від 10.07.2000 р.

61002, Харків, вул. Фрунзе, 21

Друкарня НТУ "ХПІ". 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21
